

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7730058>

УДК 908

ТАТАРСТАН В 1990-Е ГОДЫ. ЧАСТЬ II. 1994-1999

А.В. Судьин,

к.э.н., снс,

Институт востоковедения РАН,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается политическая ситуация в Республике Татарстан в середине и второй половине 1990-х годов. В этот период там происходили процессы, определившие политическую систему Татарстана и уникальное место республики в структуре Российской Федерации. Автор анализирует основные политические события в жизни Татарстана и, в том числе, подписание Договора между республикой и федеральным центром, а также выборы в региональные и общероссийские органы власти на территории Республики Татарстан.

Ключевые слова: Республика Татарстан, становление и развитие политической системы

TATARSTAN IN THE 1990S. PART II. 1994-1999

A.V. Sudyin,

Ph.D. (Economics), Senior Researcher,

Institute of Oriental Studies of the RAS,

Moscow

Annotation: The article examines the political situation in the Republic of Tatarstan in the middle and second half of the 1990s. During this period, there were processes that determined the political system of Tatarstan and the unique place of the republic in the structure of the Russian Federation. The author analyzes the main political events in the life

of Tatarstan, including the signing of an Agreement between the republic and the federal center, as well as elections to regional and all-Russian authorities on the territory of the Republic of Tatarstan.

Keywords: Republic of Tatarstan, formation and development of the political system

В результате непростых взаимоотношений между Татарстаном и федеральным центром всероссийские выборы в Государственную Думу в декабре 1993 года на территории республики были фактически сорваны. В январе 1994 года президент Татарстана М.Ш. Шаймиев послал письмо президенту России Б.Н. Ельцину, в котором говорилось, что ни о каких выборах федеральных органов власти в республике не может быть и речи без подписания договора между Москвой и Казанью. И этот договор был подписан 15 февраля 1994 года. Он получил довольно длинное и компромиссное название: «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан». Вместе с ним были подписаны еще пять межправительственных соглашений: о внешнеэкономических связях; о банковской, кредитной и валютной политике; о бюджете и налогах; о борьбе с преступностью; о сотрудничестве в военной области. Таким образом, число российско-татарстанских межправительственных соглашений достигло двенадцати.

Особенно важным для республики было соглашение о бюджетных взаимоотношениях, которое позволило ей оставлять у себя значительную часть собираемых налогов. В соответствии с этим соглашением Татарстан получил право оставлять в республиканском бюджете акцизы на спирт и ликеро-водочные изделия, акцизы на нефть и газ, плату за землю, доходы от приватизации и специальный налог для финансирования важнейших отраслей экономики. При этом республика обязалась перечислять в федеральный бюджет налог на прибыль в размере 13%, подоходный налог с физических лиц в размере 1% и налог на добавленную стоимость (НДС) по нормативу, ежегодно определяемому министерствами финансов России и Татарстана. Во второй половине 1990-х годов республика перечисляла в центр лишь 50% НДС, в то время как прочие субъекты федерации – 75%.

Добившись льготных, в сравнении с другими регионами, нормативов бюджетных перечислений, республика взяла курс на максимально возможную финансовую независимость от федерального центра. Так, Татарстан не стал создавать у себя отделение Федерального казначейства, а с 1998 года даже приступил к созданию собственного золотого запаса (используемого при расчетах с иностранными кредиторами). Еще ранее, в 1992 году, в республике были введены татарстанские купоны, а затем, в 1993 и 1996 гг., – татарстанские жетоны и социальные чеки (как своеобразные местные платежные средства).

Подписанный в 1994 году двусторонний договор получил крайне неоднозначную оценку как в Москве, так и в Казани. Ряд московских политиков расценил его как неоправданную уступку региональным сепаратистам. Татарские националисты, наоборот, восприняли его как своего рода «почетную капитуляцию» перед Российской империей. Большинство республиканского руководства отнеслось к нему положительно. Правда, и среди высокопоставленных местных политиков были те, кто критически оценил ряд положений договора. Надо признать, что с юридической стороны данный договор был весьма уязвим. Прежде всего, потому, что он не соответствовал ни татарстанской, ни российской конституции. Правда, по мнению некоторых политологов, в этом же, как ни парадоксально, заключалось и достоинство договора – он послужил как бы временным мостом между двумя конституциями, совершенно по-разному определяющими принципы взаимоотношений между федеральным центром и республикой. Но, как бы то ни было, большинство жителей Татарстана (как татар, так и русских) в целом позитивно восприняли договор, поскольку устали от политической неразберихи и неопределенности.

Начиная с 1994 года, политическая активность населения республики стала угасать. К тому же власти перестали нуждаться в ультра-националистах как в средстве нажима на федеральное руководство. Они теперь стали ненужной помехой. В проправительственной прессе появились критические статьи как о татарских национал-радикалах, так и о представителях русской общины, нелояльных президенту Шаймиеву. Впрочем, эта критика велась в довольно корректной форме и не перешла в кампанию борьбы с политическим инакомыслием.

Часть татарских национальных организаций начала распадаться еще в 1993 году. Так, прежде очень влиятельный и сплоченный Всетатарский общественный центр разделился на две самостоятельные организации. Молодежный союз «Азатлык» фактически скатился на периферию политической жизни. Потеряла свое прежнее влияние и ультранационалистическая партия «Иттифак», также как и прочие организации подобного толка. В этих условиях стал складываться довольно странный и противоестественный союз татарских националистов с русскими партиями и объединениями – на базе общего противостояния режиму президента Шаймиева. Так, например, Фаузия Байрамова – лидер Милли Меджлиса и партии «Иттифак» – неожиданно заявила, что ее главный враг – бюрократический режим, а среди своих союзников она видит русских демократов. Впоследствии оказалось, что союзниками татарских националистов могут стать не только демократы. В сентябре 1994 года был образован «Круглый стол», куда вошли, с одной стороны, радикальное крыло Всетатарского общественного центра, Комитет защиты государственности Татарстана и партия «Иттифак», а с другой стороны, татарстанское отделение ДПР (партии Травкина), коммунисты, Объединение граждан Российской Федерации и даже местное отделение партии Жириновского. Была поставлена задача выбрать нового мэра Казани вместо протеже президента Шаймиева Камила Исхакова. При этом национал-радикалы даже готовы были поддержать кандидатуру промосковски настроенного политика Ивана Грачева (лидера объединения «Равноправие и законность», которое, кстати, даже не входило в число участников «Круглого стола»). Однако из этой затеи ничего не вышло.

Вообще, начиная с 1994 года, все выборы в Татарстане проходили только по сценарию Минтимера Шаймиева. Это относится и к повторным выборам в Государственную Думу, которые успешно состоялись 13 марта 1994 года, несмотря на противодействие национал-радикалов. Они были проведены в пяти одномандатных избирательных округах Республики Татарстан. На пять депутатских мест претендовали 30 кандидатов (от 4 до 11 кандидатов в округе). Во всех пяти округах выборы были признаны состоявшимися. Явка составила около 60% [1].

Следующие выборы в Государственную Думу в декабре 1995 года, также прошли без каких-либо осложнений. За движение «Наш дом Россия» в республике проголосовали 25,4% избирателей, принявших

участие в голосовании, за КПрФ – 20,6%, за ЛДПР – 5,6%, за «Яблоко» – 3,7%, за АПР (Аграрную партию) – 2,2%, за «Демократический выбор России» – 1,9%. По проценту голосов, полученных «проправительственным» движением «Наш дом Россия», Татарстан занял четвертое место в Российской Федерации, после Чечни (48,0%), Ингушетии (34,1%) и Тувы (28,1%). В целом же по России за НДР проголосовали 10,1% избирателей, за КПрФ – 22,3%, за ЛДПР – 11,2%, за «Яблоко» – 6,9%, за АПР – 3,8% и за ДВР – 3,9% [2]. Остальные партии и блоки получили сравнительно небольшой процент голосов.

Весьма своеобразно в Татарстане прошли выборы президента России в 1996 году. В первом туре выборов Б.Н.Ельцин и Г.А.Зюганов получили примерно равное количество голосов – соответственно 38,3% и 38,1% от общего числа проголосовавших (а, по мнению ряда независимых наблюдателей, реально победил лидер КПрФ). Но во втором туре выборов, совершенно неожиданно, Борис Ельцин вышел вперед с заметным отрывом от своего соперника. За него проголосовали 61,5% избирателей, а за Геннадия Зюганова – лишь 32,3% (т.е. в 1,9 раза меньше). Из всех российских регионов еще бóльшая разница между двумя турами имела место лишь в Дагестане, где в первом туре победил Зюганов (опередивший Ельцина по числу голосов в 2,2 раза), а во втором туре – победил Ельцин (получивший в 1,2 раза больше голосов, чем лидер КПрФ) [3].

Весьма успешными для руководства Татарстана были и выборы в республиканские органы власти. В соответствии с законом от 29 ноября 1994 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Татарстан в связи с реформированием представительных и исполнительных органов государственной власти», Верховный Совет Татарстана, по инициативе Минтимера Шаймиева, был преобразован в Государственный Совет РТ – постоянно действующий высший представительный, законодательный и контрольный орган государственной власти [4]. При этом число депутатов было сокращено с 250 до 130, из которых лишь 69 получили право работать в Госсовете на постоянной основе (причем не в обязательном порядке, а «как правило»). Реальное же число постоянно работающих, т.е. профессиональных, парламентариев было намного меньше 69. И это в определенной степени было оправдано, учитывая большие расходы на содержание постоянно работающих депутатов и их помощников.

В марте 1995 года состоялись выборы в Государственный Совет первого созыва. Депутаты нового республиканского парламента избирались по административно-территориальным и территориальным округам сроком на 5 лет. Избирательные округа в республике были созданы таким образом, чтобы обеспечить преимущество сельскому населению. Например, миллионная Казань фактически была приравнена к малонаселенным сельским округам. Всего в сельской местности избиралась половина депутатов, хотя горожане, по данным на 1 января 1994 года, составляли 73,5% населения Татарстана. Причем большинство сельских жителей – татары, поэтому Госсовет по своему составу стал в основном татарским. Так, по итогам выборов 1995 года, 74% избранных депутатов были татарами, 24% – русскими, и менее 2% – представителями других национальностей [5].

Но, как представляется, для президента Шаймиева это было не главным (особенно если учесть, что председателем Государственного Совета первого созыва был избран русский, Василий Лихачев, получивший, кстати, поддержку со стороны президента). Гораздо большее значение имело то, что основной костяк депутатского корпуса составили представители провинциальной номенклатуры, зависимой от своих казанских начальников, которые, в свою очередь, зависели от президентских структур. Так, в число депутатов Госсовета первого созыва, избранных в 1995 году, вошли 51 из 61 глав администраций городов и районов [5]. Всего же среди депутатов было 70 советских и административных работников, 17 руководителей государственных и контролируемых государством промышленных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий, 5 работников правоохранительных органов. Среди прочих депутатов было 8 журналистов и писателей, 7 врачей, 7 предпринимателей, 3 педагога, 3 работника науки и культуры, 2 рабочих и 1 пенсионер (бывший глава городской администрации Елабуги).

Из 130 избранных депутатов лишь 39 стали работать в парламенте на постоянной основе [4]. В рамках Государственного Совета были образованы семь постоянных комиссий по различным отраслям государственного, социально-экономического и культурного строительства. Был также сформирован Комитет парламентского контроля. С самого начала своей деятельности Государственный Совет Республики Татарстан стал верным союзником президента Шаймиева и назначенного им правительства.

В середине 1995 года в республике сложилась жесткая и стабильная президентская власть. Весной 1996 года президент Татарстана был переизбран на второй срок, причем на безальтернативной основе и с рекордно высоким процентом проголосовавших за него избирателей. Все прочие претенденты на президентскую должность сняли свои кандидатуры, поняв бесперспективность соперничества с Минтимером Шаймиевым, который в итоге получил 97,14% голосов (при 2,81% голосов «против»). Явка избирателей на вторых выборах Президента Республики Татарстан в 1996 году составила 77,76% [6].

После этих выборов в российской, прежде всего московской, прессе все чаще стали появляться публикации, которые прямо или косвенно намекали на появление в Татарстане своеобразного культа личности президента. Некоторые аспекты политической жизни в республике действительно казались необычными для стороннего наблюдателя, придерживающегося западных, либеральных взглядов на государственные структуры. В качестве примера здесь можно привести многочисленные публикации в местной прессе в поддержку президента Шаймиева. Если среди московских журналистов во время правления Бориса Ельцина стало своего рода хорошим тоном периодически критиковать президента России и его политику, то в казанской прессе аналогичные выпады по адресу президента Шаймиева встречались редко (за исключением оппозиционных изданий, печатаемых малым тиражом, причем иногда вообще за пределами республики). Татарстанские средства массовой информации немало сделали для того, чтобы у населения сложился образ сильного и умелого лидера республики, последовательно отстаивающего ее интересы.

Со второй половины 1990-х годов Татарстан считается одним из наиболее стабильных в социальном и политическом отношении регионов России. Этот образ «социально-политического оазиса» активно использовался местными властями – в том числе и с целью привлечения в республику иностранных инвесторов. В постсоветском Татарстане всегда придавалось большое значение экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, причем – напрямую, минуя российские федеральные структуры. Налаживание такого сотрудничества стало одной из главных задач открытого в Москве Полномочного представительства Республики Татарстан (не менее важной, чем лоббирование интересов республики в федеральных органах власти).

Татарстан стремился любыми путями самостоятельно, без посредничества Москвы, включиться в мировую экономическую систему и вообще выйти во внешний мир. С этой точки зрения рассматривались и все интеграционные проекты внутри СНГ. Татарстан был готов поддержать их только в том случае, если он становился равноправным участником такой интеграции. Те же проекты, где ему отводилась лишь роль одного из регионов России, воспринимались негативно. Тут можно вспомнить отрицательное отношение татарстанских властей к российско-белорусскому союзу. По мнению руководства республики, укрепление этого союза могло бы привести или к воссозданию некоего подобия СССР, где Татарстану вновь досталась бы скромная роль автономной республики, или же к фактическому вхождению Белоруссии в состав России, причем на особых, льготных условиях. В этом случае, по словам Минтимера Шаймиева, Белоруссия превратилась бы в «трудного и капризного ребенка» в российской семье. Некоторые политические обозреватели усмотрели в этом неприятии союза с Белоруссией желание сохранить уникальную роль Татарстана в государственной системе Российской Федерации и весьма престижное положение татарстанского президента в российском политическом истеблишменте. Возможно, в этом есть определенная доля истины. Минтимер Шаймиев объективно не был заинтересован в том, чтобы уступить свою исключительную политическую роль белорусскому президенту Александру Лукашенко или еще кому-либо.

По данным целого ряда социологических опросов, президент Татарстана в начале 2000-х годов считался одним из наиболее влиятельных российских политиков. Это, кстати, признавалось и за рубежом. Не случайно Минтимер Шаймиев после своего переизбрания получил целый ряд поздравлений от зарубежных политических деятелей. После публичной лекции, прочитанной им в американском Гарвардском университете в октябре 1994 году, в лексиконе западных политологов появился термин «модель Татарстана» – как обозначение одного из возможных вариантов мирного урегулирования отношений между центральными властями и регионом, стремящимся к большей самостоятельности. Этот термин стал «удачным брендом, умело раскрученным солидными PR-компаниями и СМИ и сыгравшим существенную роль в формировании позитивного имиджа республики. Тем самым Татарстан постарался дифференцировать себя от других

регионов Российской Федерации, создав уникальную политико-правовую государственную структуру» [7].

В начале 1995 года в Гааге (Нидерланды) состоялся Круглый стол по проблеме урегулирования конфликтов на территории бывшего СССР, организованный по совместной инициативе президента Татарстана, Института этнологии и антропологии Российской академии наук и группы по урегулированию конфликтов Гарвардского университета. В дальнейшем было решено подобные консультативные встречи проводить регулярно, причем в число их организаторов вошли Министерство по делам национальностей и федеративным отношениям Российской Федерации, Министерство иностранных дел Нидерландов и Проект по укреплению демократических институтов Гарвардского университета. К сожалению, эти форумы, получившие название «Гаагской инициативы», не дали быстрых и конкретных политических результатов (да и не могли их дать ввиду сложности обсуждаемых на них проблем). Но они, несомненно, способствовали лучшему уяснению позиций противоборствующих сторон и наметили возможные варианты будущего урегулирования существующих разногласий. Кроме того, эти встречи, одним из основных инициаторов которых был первый президент Татарстана, ввели эту республику в число активных участников мировой политики.

Термин «модель Татарстана» стал довольно популярным и внутри Российской Федерации. Договор, заключенный между Москвой и Казанью, послужил моделью для целого ряда аналогичных соглашений между федеральными органами и субъектами федерации. Уже в 1994 году подобный договор с Москвой подписала Республика Башкортостан, потом – Кабардино-Балкария, а затем – еще целый ряд республик, краев и областей. Проводимая татарстанскими властями политика, направленная на обретения большей самостоятельности и независимости от московских властей, встретила явную поддержку со стороны ряда глав российских регионов, особенно национальных республик. Одним из доказательств авторитета татарстанского руководства в глазах региональных лидеров явился факт избрания главы Госсовета Татарстана Василия Лихачева заместителем председателя Совета Федерации. Таким образом, еще один татарстанский политик занял видное место в политических структурах России. Впоследствии Василий Лихачев стал полномочным представителем России в Европейских сообществах (а

пост председателя Госсовета занял поддержанный президентом Шаймиевым бывший председатель Верховного Совета, а затем премьер-министр правительства республики Фарид Мухаметшин).

Что касается государственной структуры самого Татарстана, то она к концу 1990-х годов приобрела достаточную устойчивость. Политическая модель республики сложилась как своеобразная смесь демократических элементов с элементами авторитаризма. Это вполне естественно для общества, находящегося на этапе перехода от тоталитаризма к демократии – на этапе, предполагающем проведение непростых политических и экономических реформ. Некоторые политические аналитики в Москве в конце 1990-х – начале 2000-х годов выражали опасение по поводу возможного усиления авторитаризма в Татарстане. Порой даже говорилось о «туркменизации» этой республики, т.е. трансформации ее политической системы по туркменскому образцу, предполагающему концентрацию практически всей власти в руках президента.

В то же время сам президент Шаймиев неоднократно заявлял о своей приверженности демократии и желании провести весьма демократическую по своей сути реформу органов местного самоуправления. Имелась в виду, прежде всего, выборность глав городских и районных администраций, которые в 1990-е годы назначались президентом. Совершенно очевидно, власти Татарстана согласились с необходимостью этой реформы крайне неохотно и лишь потому, что этого требовало общероссийское законодательство. Они прекрасно понимали, что это может привести не только к ослаблению всей ориентированной на президента политической вертикали, но и к изменению национального состава местного руководства. При честных выборах в городах и приволжских сельских районах (с преимущественно русским населением) и руководители должны, по идее, избираться из русских, а не из татар. Поэтому республиканское руководство и, прежде всего, аппарат президента стремились «притормозить» реальное внедрение новых методов формирования районных и городских властей, несмотря на критику со стороны местной оппозиции и ряда московских политиков.

Следует отметить, что назначенные президентом главы районных администраций одновременно являлись и депутатами Государственного Совета Татарстана, куда они избирались по т.н. административно-

территориальным округам. В этой связи можно упомянуть ситуацию, сложившуюся в Госсовете весной 1999 года, когда 15 депутатов, в том числе 13 бывших районных руководителей, снятых с должности Минтимером Шаймиевым, «добровольно» вернули свои депутатские мандаты. Им на смену вскоре были избраны 12 новых глав районов, назначенных президентом, а также руководитель президентской администрации и два директора, пользующихся поддержкой республиканского правительства.

В декабре того же 1999 года в Татарстане состоялись очередные общие выборы в Государственный Совет. Перед ними практически все оппозиционные Минтимеру Шаймиеву политические силы выступили с резкой критикой республиканского закона о выборах, который запрещал голосование по партийным спискам и одновременно допускал вхождение в Госсовет представителей исполнительной власти. Вновь заявил о себе «Круглый стол», созданный в 1994 году (который, как уже отмечалось, объединил самые разные оппозиционные партии и движения – от коммунистов до ультранационалистов). Причем лидер националистической партии «Иттифак» Фаузия Байрамова, выступающая за полную независимость Татарстана, призвала провести выборы в Госсовет не по республиканскому, а по общероссийскому закону, предусматривающему голосование по партийным спискам. Участники «Круглого стола» предприняли самые разные акции протеста – от сбора подписей до голодовки. Однако руководители Татарстана их просто проигнорировали.

Выборы в Государственный Совет Республики Татарстан второго созыва состоялись 19 декабря 1999 года, одновременно с выборами в российскую Государственную Думу. Они успешно прошли во всех избирательных округах. В голосовании по различным избирательным округам приняло участие от 52 до 99% зарегистрированных избирателей [8]. В республиканский парламент, как и прежде, были избраны 130 депутатов. Лишь 28 из них стали работать в Госсовете на постоянной основе [4]. В парламенте были образованы четыре депутатские группы: «Татарстан – новый век», группа по поддержке татарстанских производителей, «Единство», «Регионы». Государственный Совет Республики Татарстан вновь возглавил Ф.Х.Мухаметшин.

В состав Госсовета второго созыва были избраны 55 представителей исполнительной власти и большое число т.н.

хозяйственников, близких к руководству республики. Оппозиция, включая все ее разновидности, потерпела на выборах сокрушительное поражение. В связи с этим ряд лидеров «Круглого стола» даже обратился к федеральным властям с требованием распустить новый Госсовет Татарстана – «как сформированный с нарушением действующего законодательства». Но в Москве предпочли просто «не заметить» это требование татарстанской оппозиции.

Это был далеко не единственный случай, когда оппозиционные политики, недовольные деятельностью республиканского руководства, апеллировали к Москве. Но гораздо чаще недовольство со стороны националистической оппозиции вызывали действия федерального центра, особенно в тех случаях, когда они касались национальных проблем. Так, например, произошло осенью 1997 года, когда в Татарстане развернулась кампания критики новых российских паспортов. Вообще введение этих паспортов, в которых отсутствует графа «национальность», было воспринято некоторыми радикальными политиками чуть ли не как геноцид татарского народа. В республике поднялась настоящая волна национализма, причем совершенно неожиданная – трудно было ее представить еще летом того же 1997 года. В Казани и ряде других городов Татарстана возникли стихийные митинги, иногда сопровождавшиеся демонстративным сожжением макетов новых паспортов. Впрочем, вскоре ситуация в республике нормализовалась, поскольку появились проекты введения дополнительного, татарстанского, паспорта – как своеобразной альтернативы «безнациональному» паспорту гражданина России.

В конце августа 1997 года в Казани прошел второй съезд Всемирного конгресса татар. На нем был принят устав ВКТ. Согласно уставу, основными целями Конгресса должны были стать: «Консолидация татарского народа и его общественных объединений, содействие социально-экономическому, национально-культурному, политическому и духовному развитию Республики Татарстан, укреплению его государственного суверенитета, участие в разработке программ и механизма реализации культурно-национальной автономии татарского народа в регионах его проживания, участие в исследовательской и миротворческой деятельности» [9]. В апреле следующего 1998 года Всемирный конгресс татар был официально

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации – как международный союз общественных объединений.

В 1998 году Госсовет Татарстана одобрил закон «О гражданстве Республики Татарстан», который не только предусматривал введение республиканских паспортов, но и допускал отдельное татарстанское гражданство – без получения гражданства России. А в сентябре 1999 года был принят закон, который можно было отнести к попыткам выхода из единого с Россией культурного пространства, – «О восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики». Впрочем, слово «восстановление» к данному закону подходило лишь с оговорками. Татарский язык использовал латинскую графику (латиницу) с 1927 по 1939 гг. – в течение 12 лет. А до этого казанские татары и их предки, волжские булгары, в течение 1000 лет использовали арабскую графическую основу (арабицу). В 1939 году татарский язык был переведен на кириллическую графику (кириллицу). То есть, к моменту принятия закона о латинице, татары 60 лет пользовались кириллицей, на которой выходили многочисленные газеты, журналы и книги. Причем латиница, используемая в 1920-х – 1930-х гг., отличалась от варианта, утвержденного в 1999 году, который был разработан на основе турецкого алфавита с добавлением нескольких букв.

Идея перевода татарского языка с кириллицы на латиницу стала активно обсуждаться в республике с начала 1990-х годов. В 1997 ее поддержал на своем съезде Всемирный конгресс татар. Сторонники данной идеи в основном опирались на ряд аргументов. Первый – то, что кириллический алфавит плохо подходит для передачи звуков татарского языка и, к тому же, при этом приходится использовать специально придуманные буквы, в дополнение к 33 буквам русского алфавита. Но этот аргумент представляется весьма спорным, поскольку латинская графика также не очень подходит к татарскому и прочим тюркским языкам, поскольку содержит лишь 26 букв и не имеет, например, таких букв, как «ч» или «ш». Поэтому в турецком алфавите и в алфавитах других тюркских языков, перешедших на латинскую графику, также приходится применять дополнительные буквы с подстрочными и надстрочными знаками.

Вторым аргументом сторонников перехода на латиницу было то, что современные мировые системы коммуникаций и передачи информации, в том числе интернет, используют латинскую графику и,

прежде всего, ее англоязычный вариант. Однако опыт Японии, Кореи и Китая доказывает, что любая, даже самая сложная, письменность не мешает широкому использованию компьютеров.

Не выдерживает критики и такой аргумент, как необходимость выработки единой письменности для всех татар, в том числе зарубежных. Число татар, проживающих за пределами бывшего СССР и не владеющих кириллицей, очень невелико – примерно 100 тыс. человек (т.е. примерно 1,5%). Поэтому вряд ли стоит ради них переучивать шесть миллионов татар и фактически отрывать их от национального литературного наследия, накопленного за многолетний период использования кириллицы. Что же касается единого общетюркского алфавита, то идея его создания сейчас далека от реального воплощения. Так, например, алфавит туркменского языка отличается от турецкого алфавита. Узбекистан вообще отошел от турецкого образца и создал самобытный алфавит на базе латинской графики. Уйгуры в Синьцзян-Уйгурском районе Китая используют арабскую вязь, а многие тюркские народы, проживающие на территории бывшего СССР, сохраняют кириллицу.

Как представляется, основные причины желания перейти на латинскую графику следует искать не в лингвистической, а в политической и социопсихологической сферах. По мнению одного из читателей газеты «Татарские края», приславшего в конце 1990-х годов письмо в ее редакцию, использование кириллицы будет означать, что Татарстан останется в едином с Россией евразийском пространстве – и не только в географическом или экономическом смысле. Возвращение к старой, арабской, письменности вернет татар в число восточных народов. А принятие латиницы будет означать попытку приобщиться к современной западной цивилизации [10]. Хотя войти в число «западных» стран отнюдь не просто и для этого недостаточно лишь латинизировать письменность. Об этом, в частности, свидетельствует опыт Турции, долгие годы безуспешно пытающейся войти в Европейский Союз, куда, кстати, вошла Греция, сохранившая свой самобытный алфавит, а также Болгария, использующая кириллицу.

Закон «О восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики», а также вышеупомянутый закон «О гражданстве Республики Татарстан», несомненно, можно было отнести к целому ряду других законов, принятых в Татарстане в 1990-е годы, которые были

направлены на обособлении республики от остальной России. Однако никаких реальных призывов к отделению от Российской Федерации ни в одном из этих законов не содержалось. Так, например, закон, допускавший введение гражданства Татарстана, отнюдь не призывал к отказу от российского гражданства. И, тем более, он не запрещал жителям республики активно участвовать в политической жизни Российской Федерации.

В конце 1990-х годов власти Татарстана не только не препятствовали проведению всероссийских выборов и прочих политических мероприятий в республике (как это имело место в начале десятилетия), но, наоборот, всячески поддерживали подобные мероприятия. Так, выборы в Государственную Думу, состоявшиеся в декабре 1999 года, прошли в Татарстане без каких-либо серьезных проблем. Их результат (в масштабах республики) был весьма успешным для президента Шаймиева. Татарстан оказался в числе немногих российских регионов, где убедительную победу одержал блок «Отечество – Вся Россия», одним из основателей которого явился Минтимер Шаймиев. Президент Татарстана не случайно сделал ставку именно на это политическое объединение. К весне 1999 года у многих политологов в России сложилось устойчивое мнение о неизбежном переходе реальной власти от слабеющего федерального центра к регионам. Накануне выборов в Государственную Думу, по инициативе региональных политиков, был создан целый ряд предвыборных объединений, в том числе и блок «Вся Россия», лидером которого стал Минтимер Шаймиев. Предполагаемый союз этого блока с «Голосом России», созданным самарским губернатором Константином Титовым, так и не состоялся. В то же время весьма непростые переговоры с руководством движения «Отечество» привели к созданию объединения «Отечество – Вся Россия» (ОВР), избирательный список которого возглавили экс-премьер Евгений Примаков, мэр Москвы Юрий Лужков и губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. Последний из них вошел в тройку лидеров довольно неожиданно, поскольку большинство политологов ожидало увидеть на этом месте Минтимера Шаймиева (кстати, объединение «Отечества» и «Всей России» в блок ОВР произошло в помещении Полномочного представительства Республики Татарстан в Москве).

Свой отказ войти в тройку лидеров ОВР президент Татарстана мотивировал законодательством своей республики, формально не позволявшим ему сделать этот шаг. Однако совершенно очевидно, что были и иные причины. Во-первых, Минтимер Шаймиев оставлял за собой свободу для маневра в случае неудачи ОВР на выборах. Во-вторых, он пожелал сохранить определенную дистанцию от политики лидера «Отечества» Юрия Лужкова, которую ряд аналитиков стал к тому времени считать чуть ли не «антикремлевской». Еще до начала объединительной конференции ОВР татарстанский лидер консультировался с российским президентом Борисом Ельциным. А на пресс-конференции сразу же после формирования блока ОВР он осторожно отмежевывался от ряда неприятных для федерального руководства высказываний московского мэра и, в частности, уклонился от инициативы «Отечества» пригласить Евгения Примакова на роль лидера ОВР (хотя впоследствии «Вся Россия» все же согласилась с этой кандидатурой).

Между двумя составляющими блока ОВР вообще не было полного единства взглядов. Несмотря на то, что мэр Москвы объективно выступал в роли одного из ведущих региональных лидеров, противостоящих самовластию «центра», он по своим взглядам во многом отличался от большинства остальных руководителей регионов. Идеи Юрия Лужкова и Евгения Примакова по укрупнению регионов и высказывание экс-премьера относительно отмены выборности регионального руководства не нашли отклика со стороны большинства губернаторов и, тем более, президентов национальных республик, где подобные инициативы вообще воспринимались как проявление «великодержавного шовинизма».

Сам факт заключения соглашения между «Отечеством» и «Всей Россией» вызвал крайне неоднозначную реакцию в Татарстане. Татарские националистические партии и объединения подвергли Минтимера Шаймиева жесткой критике за союз со сторонниками «губернизации» России. Эта критика еще более усилилась после решения татарстанского президента совместить выборы в Госдуму с выборами в Госсовет республики, что с самого начала негативно воспринималось татарской оппозицией. В то же время многие жители Татарстана поддержали как идею совмещения выборов, так и союз «Всей России» с «Отечеством» (рассчитывая на то, что активное участие главы

республики во всероссийских выборах позитивно скажется на авторитете Татарстана).

Оставаясь фактическим лидером «Всей России» и, соответственно, ОВР, но не войдя в избирательный список этого блока, Минтимер Шаймиев остался в стороне от сопровождавшей выборы жесткой «войны компроматов» (в отличие от мэра Москвы, петербургского губернатора и экс-премьера Евгения Примакова, ставших объектами резкой критики в прессе и по телевидению). Президенту Татарстана удалось сохранить свое реноме осторожного и рассудительного регионального руководителя, авторитетного среди российской политической элиты.

После образования Межрегионального движения «Единство» («Медведь»), за короткое время ставшего фаворитом предвыборной кампании, у Минтимера Шаймиева сложились хорошие отношения с его руководством, в том числе с Сергеем Шойгу (который, кстати, в свое время был одним из организаторов блока «Вся Россия»). Осенью 1999 года лидер «Единства» посетил Татарстан и наградил главу республики знаком отличия МЧС «За заслуги», показав отсутствие принципиальных противоречий между этими двумя политиками.

На выборах в декабре 1999 года блок «Отечество – Вся Россия» потерпел поражение. В целом по Российской Федерации за него проголосовали только 13,3% избирателей, принявших участие в голосовании, в то время как КПРФ получила 24,4%, а «Единство» – 23,3%. Далее шли: блок «Союз правых сил» – 8,5%; блок Жириновского – 6,0%; «Яблоко» – 5,9% [11]. Остальные участники выборов показали весьма скромные результаты. Относительную неудачу ОВР в масштабах всей страны в значительной степени компенсировал его успех в Башкортостане, Татарстане и в Москве с их довольно многочисленным населением, а также в Ингушетии, где за ОВР проголосовали 88,0% избирателей.

В пяти избирательных округах, образованных на территории Татарстана, за блок «Отечество – Вся Россия» проголосовали 58,0%, 41,2%, 28,8%, 48,0% и 20,1% избирателей, принявших участие в голосовании. Самый низкий результат показали Казань и Набережные Челны, а самый высокий – сельские районы. В целом по республике ОВР получил 40,6% голосов. КПРФ получила 18,0%, «Единство» – 16,6%, СПС – 5,2%, блок Жириновского – 3,1%, за «Яблоко» – 2,9% [12]. В

одномандатных округах на территории Татарстана блок ОВР также показал хорошие результаты, за исключением округа № 24 в Набережных Челнах, где победил местный бизнесмен Салимхан Ахметханов, который формально являлся независимым кандидатом, но считался «человеком Минтимера Шаймиева».

Президент Татарстана еще раз доказал, что в своей республике он способен добиться на выборах любого желаемого результата, несмотря на противодействие федеральных властей. Поэтому и после общего поражения ОВР рейтинг руководителя Татарстана среди российских политиков сохранился довольно высоким – особенно в контексте грядущих президентских выборов, результат которых во многом зависел от поддержки того или иного кандидата лидерами крупнейших регионов.

После выборов в Думу руководству «Всей России» стала очевидна бесперспективность союза с «Отечеством». Однако до полного разрыва между ними дело не дошло, поскольку это было сопряжено с трудностями процедурного характера и, кроме того, могло привести к нежелательным для лидеров ОВР политическим осложнениям. Вместо этого был выбран компромиссный вариант: фракция ОВР в Думе (под руководством Евгения Примакова) сохранилась единой, а депутаты от одномандатных округов, попавшие в Думу благодаря поддержке со стороны «Всей России», вошли в группу «Российские регионы». Ее возглавил депутат от Татарстана О.В. Морозов, что еще более укрепило позиции Татарстана в политической системе России.

Список литературы

[1] Государственная Дума России, 1906 – 2006 гг.: энциклопедия. В 2-х т. Т. 2. Государственная Дума Российской Федерации, 1993 – 2006 гг. – М.: РОССПЭН, 2006. 127-133 с.

[2] Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 1995 года // Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: www.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/1995. (дата обращения: 26.01.2023).

[3] Выборы Президента Российской Федерации 1996 года // Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ

[Электронный ресурс]. – URL: old.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/1996/index/html. (дата обращения: 26.01.2023).

[4] Официальный сайт Государственного Совета Республики Татарстан [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.gossov.tatarstan.ru/gossovet/>. (дата обращения: 26.01.2023).

[5] Иванов А. Татарстан в марте 1995 года. Итоги выборов // Международный институт гуманитарно-политических исследований // Международный институт гуманитарно-политических исследований [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.igpi.ru/monitoring/1047645476/1995/0395/16.html>. (дата обращения: 26.01.2023).

[6] Тюрин А. Выборы президента Татарстана с1991 по 2011 годы. Что мы знаем об этом // Информационно-новостной сайт KazanFirst [Электронный ресурс]. – URL: <https://kazanfirst.ru/articles/61816>. (дата обращения: 26.01.2023).

[7] Холоднов В.Г., Нуриахметова Ф.М. Модель Татарстана как альтернатива протогосударству (к 25-летию государственности Татарстана) // Казанский педагогический журнал. – Казань, 2015. № 1 (4). 211 с.

[8] Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/arhivfci/16/16_2321101_191299f.htm. (дата обращения: 26.01.2023).

[9] Ровно 15 лет назад 19 июня 1992 года в Казани открылся первый Всемирный конгресс татар // Исламский информационный портал «Медина», 19.06.2007 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.medina.su/hm/kongress.htm>. (дата обращения: 26.01.2023).

[10] Что нам пишут читатели // Татарские края. – Казань, 1993. № 9. 6 с.

[11] Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 1999 года. Протокол ЦИК РФ о распределении депутатских мандатов между избирательными объединениями, избирательными блоками и о результатах выборов по федеральному избирательному округу // Официальный сайт ЦИК Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: old.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/1999/index.html. (дата обращения: 26.01.2023).

[12] Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 1999 года. Сводная таблица Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва // Официальный сайт ЦИК Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: old.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/1999/index.html. (дата обращения: 26.01.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] State Duma of Russia, 1906 - 2006: Encyclopedia. In 2 volumes. Vol. 2. The State Duma of the Russian Federation, 1993 - 2006. - M.: ROSSPEN, 2006. 127-133 p.

[2] Elections to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation in 1995 // Official site of the Central Election Commission of the Russian Federation [Electronic resource]. – URL: www.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/1995. (date of access: 26.01.2023).

[3] Elections of the President of the Russian Federation in 1996 // Official site of the Central Election Commission of the Russian Federation [Electronic resource]. – URL: old.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/1996/index/html. (date of access: 26.01.2023).

[4] Official site of the State Council of the Republic of Tatarstan [Electronic resource]. – URL: <http://www.gossov.tatarstan.ru/gossovet/>. (date of access: 26.01.2023).

[5] Ivanov A. Tatarstan in March 1995. Election results // International Institute for Humanitarian and Political Research // International Institute for Humanitarian and Political Research [Electronic resource]. – URL: <http://www.igpi.ru/monitoring/1047645476/1995/0395/16.html>. (date of access: 26.01.2023).

[6] Tyurin A. Elections of the President of Tatarstan from 1991 to 2011. What do we know about it // Information and news site KazanFirst [Electronic resource]. – URL: <https://kazanfirst.ru/articles/61816>. (date of access: 26.01.2023).

[7] Kholodnov V.G., Nuriakhmetova F.M. The model of Tatarstan as an alternative to the proto-state (to the 25th anniversary of the statehood of Tatarstan) // Kazan Pedagogical Journal. - Kazan, 2015. No. 1 (4). 211 p.

[8] Central Election Commission of the Russian Federation. Official site. [Electronic resource]. – URL: http://www.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/arhivfci/16/16_2321101_191299f.htm. (date of access: 26.01.2023).

[9] Exactly 15 years ago, on June 19, 1992, the first World Congress of Tatars opened in Kazan // Islamic information portal "Medina", 06/19/2007 [Electronic resource]. – URL: <http://www.medina.su/htm/kongress.htm>. (date of access: 26.01.2023).

[10] What readers write to us // Tatar Territories. - Kazan, 1993. No. 9. 6 p.

[11] Elections to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation in 1999. Protocol of the CEC of the Russian Federation on the distribution of deputy mandates between electoral associations, electoral blocs and on the results of elections in the federal electoral district // Official website of the CEC of the Russian Federation [Electronic resource]. – URL: old.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/1999/index.html. (date of access: 26.01.2023).

[12] Elections to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation in 1999. Summary table of the Central Election Commission of the Russian Federation on the results of elections of deputies of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation of the third convocation // Official website of the CEC of the Russian Federation [Electronic resource]. – URL: old.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/1999/index.html. (date of access: 26.01.2023).

© А.В. Судьин, 2023

Поступила в редакцию 05.02.2023

Принята к публикации 16.02.2023

Для цитирования:

Судьин А.В. Татарстан в 1990-е годы. Часть II. 1994-1999 // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-2(26). С. 107-127. URL: <https://ip-journal.ru/>